

विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीचा इतिहास
1891-1970

ISSN - 2249-5134

Perspectives

A National Interdisciplinary Annual Research Journal

Peer Reviewed
Research Journal for
Interdisciplinary
Studies in Arts
Commerce &
Social Sciences

Vol. I
Special Issue (VIII)
2020

Dr. Madhukarrao Wasnik
PWS Arts and Commerce College
Kamptee Road, Nagpur - 26.
(Reaccredited 'B' by NAAC)

विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीचा इतिहास (1890 ते 1970)

विशेषांक संपादक

डॉ.महेंद्र गायकवाड,डॉ.चंद्रशेखर पाटील

सहायक संपादक

प्रा.आशिष थूल,प्रा.दिपाली सुरवसे

Name of Peer Review Committee Member (Refereed Name)

- 1) मा.प्रा.डॉ.दीपक गायकवाड
माजी इतिहास विभाग प्रमुख
सावित्रीबाई फुले पूणे विद्यापीठ, पूणे
- 2) मा.प्रा.डॉ.संतोष बंसोड
अध्यक्ष(इतिहास अभ्यास मंडळ)
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती
- 3) मा.प्रा.डॉ.श्याम कोरेटी
अध्यक्ष(इतिहास अभ्यास मंडळ)
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज,नागपूर विद्यापीठ, नागपूर
- 4) मा.प्रा.डॉ. संगिता मेश्राम
माजी अधिष्ठाता मानव्यशास्त्रे व
इतिहास विभाग प्रमुख (पदव्युत्तर शिक्षण विभाग)
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज,नागपूर विद्यापीठ, नागपूर
- 5) मा.प्रा.डॉ.बी.आर.मस्के
इतिहास विभाग प्रमुख
वसंतराव नाईक शासकीय कला व
समाजविज्ञान संस्था,नागपूर
- 6) मा.प्रा.डॉ. ताराचंद गेडाम
प्राचार्य,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कला,वाणिज्य
व विज्ञान महाविद्यालय, सुरतोली (लोहारा)जि.
गोंदिया
- 7) मा.प्रा.डॉ.एस.बी. भगत
प्राचार्य
रामकृष्ण महाविद्यालय ,दारापूर
ता.दर्यापूर जि.अमरावती
- 8) मा.प्रा.डॉ. नलिनी टेंभेकर (चिंमनकर)
सहसंचालक,
उच्च शिक्षण,नांदेड विभाग,नांदेड
- 9) मा.प्रा.डॉ.संदेश वाघ
इतिहास विभाग प्रमुख व अध्यक्ष इतिहास
अभ्यास मंडळ मुंबई विद्यापीठ,मुंबई
- 10) मा.प्रा.डॉ.यू.एस.सावंत
इतिहास विभाग प्रमुख
यशवंत महाविद्यालय,नांदेड

Perspectives

A National Interdisciplinary Annual Research Journal February 2020

अनुक्रमणिका

अ.क्र.	शोध पेपरचे शिर्षक	संशोधकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीचे शिलेदार			
1	विठोबा रावजी मुनपंडे यांचे विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीतील योगदान	डॉ.विमल राठोड	1 ते 4
2	गुरूवर्य किसन फागोजी बनसोड - दलित स्त्रियांचा उद्धार	डॉ.आनंद गणवीर	5 ते 10
3	श्री. किसन फागोजी बनसोड : विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीतील एक खंबीर नेतृत्व	डॉ. कैलाश फुलमाळी	11 ते 12
4	किसन फागोजी बनसोड यांचे लेखन चित्रणातून वचितांच्या उध्दाराचे कार्य	प्रा.डॉ.प्रमोद बोधाने	13 ते 14
5	वंचीतांच्या अधिकारासाठी झटणारे समाजसुधारक : किसन फागोजी बनसोडे.	डॉ.गोपीचंद कठाणे	15 ते 17
6	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीत किसन फागोजी बनसोडेचे वृत्तपत्रिय योगदान	डॉ. प्रदिप ढोले	18 ते 20
7	आंबेडकरी चळवळीतील देवाजी खोब्रागडे यांचे कार्य	डॉ.अविनाश फुलझेले	21 ते 25
8	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीतील देवाजीबापू खोबरागडे यांचे योगदान	प्रा. डॉ. नरेश कवाडे	26 ते 29
9	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीतील नेते नानासाहेब गवई यांचे सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्य	डॉ.राजू खरडे	30 ते 32
10	महात्मा काजीचरण नंदागवळी यांचे आंबेडकरी चळवळीतील योगदानाचे ऐतिहासिक विश्लेषण	प्रा. पंकज वामन मून	33 ते 34
11	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विदर्भातील सांगाती,रेवाराम विठोबा कवाडे	डॉ.यशवंत पाटील	35 ते 38
12	गवू एल. एन. हरदास यांचे सायमन कमिशन व नागपूर डिप्रेस्ड क्लासस मधील योगदान	प्रा. आशिष थुल	39 ते 40
13	"डॉ. आंबेडकर के आंदोलनों में बाबू हरदास एल.एन. का योगदान"	प्रा. किशोर चौरे	41 ते 44
14	धम्मरक्षक अंड बाबू आवळे	डॉ.संजय गजभिये	45 ते 53
15	हरिदास गवू आवळे यांचे विदर्भातील समता सैनिक दलातील योगदान	डॉ.चंद्रशेखर पाटील	54 ते 59
16	विदर्भातील आंबेडकर चळवळीत दशरथ पाटील यांचे योगदान	डॉ. अफराज शेख	60 ते 62
17	ग. म. टुंगर यांचे विदर्भातील शैक्षणिक योगदान : एक अभ्यास	डॉ.लखपती गायकवाड	63 ते 64
18	वैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे विदर्भातील एक राजकीय व सामाजिक नेतृत्व	अरुण ज्ञानेश्वर बरडे	65 ते 69
19	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीतील व राजाभाऊ खोबरागडे यांचे सामाजिक व राजकीय कार्य	डॉ. अनिल बामळे	70 ते 73
20	वारे राजाभाऊ खोब्रागडे यांचे विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीतील योगदान	रत्नदिप गणवीर	74 ते 77
21	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीत रामरतन जानोरकर यांचे योगदान	विनायक जामगडे	78 ते 80
22	दादासाहेब कुंभार यांचे आंबेडकरी चळवळीत योगदान	डॉ. सुशांत विमणकर	81 ते 83
23	आंबेडकरी चळवळीत दादासाहेब गवई यांचे योगदान	डॉ.मोहन वानखडे	84 ते 87
24	वर्धमान आंबेडकरी चळवळीतील एक ग्रंथप्रेमी शिलेदार श्री वसंत मुन	प्रा.गामिनी मेश्राम	88 ते 90
25	इतिहास संशोधक वसंत मुन	डॉ.लखन इंगळे	91 ते 92
26	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीतील राजकीय व सामाजिक कर्मनिष्ठ नेतृत्व - अंड. वसंतमण राम मेश्राम	डॉ.कमलाकर तागडे	93 ते 95
27	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीत डॉ. मधुकरराव वासनिक यांचे योगदान	डॉ. एन.लांडगे	96 ते 100
28	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीत यांचे धर्मशिक्षण साहज्याचे वित्तीय व्यवस्थापन	प्रा.नरेंद्र सरोदे	101 ते 102
29	एक कर्तृत्ववान नेतृत्व मा. नाशिकराव तिरपुडे साहेब	प्रा.असंगवज्र मैत्रेय	103 ते 104
विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीतील रणरागिनी			
30	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीत महिलांचे विसाव्या शतकातील सामाजिक चळवळ	डॉ. टी. जी. गेडाम	105 ते 108
31	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीत महिलांचे योगदान	प्रा. डॉ. प्रजा वागडे	109 ते 113
32	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीत महिलांचे योगदान	डॉ. सुजाता गोरखडे	114 ते 117
33	"विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीत महिलांचे योगदान"	डॉ. ज्वाला भा. डोहाणे,	118 ते 120

34	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीद्वारा आयोजित अधिवेशनाचे महत्व	प्रा.सचिन बन्सोड	121 ते 124
35		प्रा.वासंती खांडेकर	125 ते 131
धम्मकांती			
36	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धर्मांतरामागील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी	डॉ. महेंद्र गायकवाड	132 ते 137
37	बौद्ध धर्माचे विदर्भाशी नाते	डॉ. राजेंद्र कांबळे	138 ते 141
38	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे धर्मांतर	डॉ. प्रतिभा पखिडे	142 ते 144
39	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे धर्मांतर: एक चिकित्सा	डॉ. विठोबा चंदनखेडे	145 ते 146
40	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा धम्मक्रांतीविषयक दृष्टीकोण	डॉ. रत्नपाल डोहणे	147 ते 148
41	"धम्मकांतीचे महत्व"	डॉ. उमेश जनबंधू	149 ते 152
42	आंबेडकरी धम्म चळवळीपुढील आव्हाने	डॉ. प्रियराज महेशकर	153 ते 155
43	वंचित समाजाच्या धर्मांतराचे परिणाम	प्रा.अभिजीत मेंढे	156 ते 161
44	Dr. Ambedkar and his Dhamma	Dr. Anjali Andrew	162 ते 163
45	नागपुरच्या बौद्ध धम्मदीक्षा समारंभात महारेतरांचे योगदान	डॉ.सुर्यकांत कापशीकर	164 ते 168
समाजिक,राजकीय,वृत्तपत्रिय,साहित्य व सांस्कृतिक क्षेत्रातील चळवळ			
46	विदर्भातील आंबेडकरी समाजाचे सामाजिक समतेचे आंदोलन	प्रा. डॉ. बी.मस्के	169 ते 172
47	डॉ. आंबेडकरांचे श्रमिक कल्याणविषयक तत्वज्ञान आणि मजूर पक्षाचे विदर्भातील योगदान - एक अध्ययन	डॉ.दिपाली दी. भावे	173 ते 176
48	समता सैनिक दलाचे सामाजिक कार्यातील योगदान	डॉ.उज्ज्वला गोंडणे	177 ते 179
49	पुणे कराराच्या अंमलबजावणीमध्ये डॉ. आंबेडकरांच्या 'स्वतंत्र मजूर पक्षाची' भुमिका	डॉ.वंदना तागडे	180 ते 182
50	बुलडाणा जिल्हयातील महार चळवळीमागील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रेरणा	डॉ. किशोर वानखडे	183 ते 186
51	विदर्भातील आंबेडकरी चळवळीत, वर्तमानपत्रे, साहित्याच्या माध्यमातून समाज सुधारकांनी दिलेले योगदान	डॉ.सौ. ज्योती खडसे	187 ते 189
52	स्वातंत्र्यपूर्व विदर्भातील वंचितांच्या चळवळीतील वृत्तपत्राचे समाज प्रबोधनातील योगदान	प्रा.सतिश बं. राठोड	190 ते 191
53	'पश्चिम विदर्भातील सत्यशोधक समाज व आंबेडकरी चळवळीचे कार्य एक तात्विक दृष्टीकोन'	डॉ. उध्दव कांबळे	192 ते 193
54	पहली गोलमेज परिषद में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की भूमिका को विदर्भ का योगदान	डॉ.अरविंद पुनवटकर	194 ते 195
55	"सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष में आंबेडकरी आंदोलन का योगदान"	प्रा.मनोहर येरकलवार	196 ते 199
56	नागलोक : बौद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार मे योगदान	प्रा.दिपाली सुरवसे	200 ते 201
57	विदर्भातील आंबेडकरी आणि बौद्ध पर्यटन स्थळ	प्रा.प्रणोती कांबळे	202 ते 204
58		डॉ.भाऊ लोखंडे	205 ते 208
59	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे धम्मकांतीचे महत्व	डॉ.अशोक सबाने	209 ते 211

आंबेडकरी धम्म चळवळीपुढील आव्हाने

डॉ. प्रियराज महेशकर

इतिहास विभाग प्रमुख

प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय,

सावित्रीबाई फुले ज्ञान मार्ग, न्यू नालवाडी, वर्धा

सारांश : पुर्वास्पृश्यांनी बौद्ध धम्माची दीक्षा घेऊन ६३ वर्षांचा काळ लोटला तरी त्यांच्यामध्ये पूर्वाश्रमीच्या हिंदू धर्मिय उपासना पद्धतीचे 'सातत्य' वेगळ्या स्वरूपांत अजूनही टिकून आहे. ब्राम्हणी देवादिकांची उपासना करणे, बुद्धाची चैतन्यपूजा करणे, बुद्धमूर्तीला फळांचा नैवेद्य दाखविणे, तिची साग्रसंगीत पूजा करणे, बुद्धमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करणे, सत्यनारायणाप्रमाणे परित्राण पाठ करणे, पौर्णिमेच्या निमित्ताने उपवास करणे, मृत्यूपरांतचा तेरवी सारखा विधी करणे अशा कांही आचरणातून बौद्धांमध्ये ब्राम्हणी हिंदू धर्मिय जीवनाचे 'सातत्य' अजूनही टिकून असल्याचे दिसते. किंबहुना परित्राणपाठ, पौर्णिमेचे उपासतापास याद्वारे ते अलीकडे वाढत असल्याचे संशोधनात आढळले. अर्धशतकाच्या वाटचालीत संस्थात्मक पातळीवर धम्म चळवळीची प्रभावी बांधणी करण्यात आलेल्या अपयशामुळे व धम्म चळवळीच्या न झालेल्या मिशनरीकरणामुळे, हिंदू धर्म त्यागानंतर निर्माण झालेली आध्यात्मिक कर्मकांडाची पोकळी परित्राणपाठ, विपश्यना, ध्यानधारणा, पौर्णिमेचे उपवास अशा नव्या कर्मकांडानी व्यापली जात आहे. त्यामुळे २०५६ सालापर्यंत आंबेडकरी बौद्ध धम्माचा विज्ञानवादी, इहवादी, क्रांतिकारी पर्याय धूसर होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

शब्द संकेत : बौद्धांमधील हिंदू धर्मिय परंपरांचे सातत्य, जुन्या प्रथांची वहिवाट आणि बौद्ध धम्माच्या उच्च तत्वांना गालबोटसंशोधन पद्धती : ऐतिहासिक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे.

प्रास्ताविक १९५६ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या ५ लाखांहून अधिक अनुयायांना बौद्धधम्माची दीक्षा देत त्यांची ब्राम्हणी धर्मव्यवस्थेच्या छळ, गुलामी व सांस्कृतिक तुरुंगातून मुक्तता केली.^१ या मुक्ततेचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होत असतानाच बौद्ध धम्मात दीक्षित पुर्वास्पृश्यांच्या धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक जीवनांत झालेले 'बदल' व त्यांच्यात पुर्वाश्रमीच्या हिंदूधर्मिय प्रथा परंपरांचे अजूनही टिकून असलेले 'सातत्य' याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत लेखकाने आचार्य पदवी संशोधनासाठी केला होता. त्यातून सापडलेल्या तथ्यांच्या आधारावर डॉ. आंबेडकरांच्या धम्मापुढे कुठली प्रमुख अंतर्गत आव्हाने आहेत याची चर्चा येथे केली आहे.

बौद्धांमधील हिंदू धर्मिय परंपरांचे सातत्य : अजूनही विद्यमान बौद्धांच्या जीवनात काही हिंदू धर्मिय प्रथा परंपरांचे सातत्य दिसून आले. डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या बावीस प्रतिज्ञांमधील पहिल्या पाच प्रतिज्ञानुरूप ६४ टक्के धम्मदिक्षितांनी देव व दैव या कल्पनांचा त्याग केला असला तरी उर्वरित ३६ टक्के नवबौद्ध हे अजूनही हिंदू धर्मिय मानसिकतेत अडकून असून ते गणपती, लक्ष्मी, दुर्गा, गजानन महाराज, साईबाबा, विक्तुबाबा आदींची उपासना करतांना आढळले.^२ पण त्यांच्यावर असलेल्या स्व समाजाच्या दडपणामुळे त्यांना उपरोक्त देवादिकांच्या उपासना घरात लपूनछपूनच कराव्या लागत असल्याचे दिसले. बुद्धालाही देव बनवून बुद्धमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करणे, तिला फळांचा नैवेद्य दाखविणे, तिची साग्रसंगीत पूजा करणे अशा धम्मविसंगत बाबीही बौद्धांकडून होत असल्याचे दिसले.^३

हिंदू धर्म त्यागानंतर पुर्वास्पृश्य नवबौद्धांमध्ये निर्माण झालेली आध्यात्मिक कर्मकांडाची पोकळी चमत्कारवादी परित्राण पाठाच्या कर्मकांडाने भरली जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव निदर्शनास आले. ८५ टक्यांपेक्षा अधिक धम्मदीक्षित बौद्ध परित्राणपाठाच्या आहारी गेल्याचे दिसून आले.^४ परित्राण पाठ हा बौद्धांचा सत्यनारायण पूजापाठच झाला आहे.^५ हाताला परित्राणाचा 'पांढरा धागा' बांधलेले आंबेडकरी अंधश्रद्ध! सर्वत्र दिसून येत आहेत. अशा पांढरा धागा बांधलेल्या हातांनी बौद्धमय भारताच्या व्हिजनची उभारणी होईल असे वाटत नाही. धम्मासाठी जी बौद्ध पूजापाठाची पद्धत विकसित झाली त्यात प्रामुख्याने त्रिसरण, पंचशील व बुद्धवंदना या बाबतीत सर्वत्र सारखेपणा आहे. मात्र इतर गाथांच्या बाबतीत मतभिन्नता व विधींच्या बाबतीत विविधता आहे.

बहुतांश बौद्धानुयायांना वंदनांचा अर्थ माहित नसला तरी त्या हिंदू आरत्यांप्रमाणे मुखोद्गत करून म्हटल्या जात असल्याचे दिसून आले. तरूण पिढीला त्रिसरण वगळता इतर वंदनांची माहिती नसल्याचे जाणवले.^१

परित्राण पाठाप्रमाणेच अलिकडील पंधरा वीस वर्षांच्या काळात आर्थिकदृष्ट्या स्थिर झालेल्या बौद्धांमध्ये 'विपश्यना' व 'ध्यानधारणा' हे धम्माचरणाचे प्रकार प्रचलित झालेले असून ते आंबेडकरी विचारवंतांमध्ये वादविवादांचे विषय झाले आहेत. प्रत्यक्ष पाहणी करतांना २२ टक्के बौद्धांनीच प्रत्यक्ष शिबिरात सहभागी होऊन 'विपश्यना' व 'ध्यान धारणा' अनुभवली असल्याचे आढळले. अलिकडील विपश्यनेचे वाढते स्तोम बौद्धधम्माचे मिशन गतीशून्य करू शकते.^२

धर्मांतरानंतर पुर्वास्य बौद्धांच्या धार्मिक जीवनातून पुरोहितशाहीची हकालपट्टी झाली. त्या जागी भिक्खू आले. एकूणच धम्म चळवळ गतिमान करणे अपेक्षित असलेल्या भिक्खूंकडून मात्र आंबेडकरी बौद्ध धम्म विसंगत परित्राण पाठ व इतर अंधश्रद्धा बाबींचे अनुसरण मोठ्या प्रमाणात केले जात आहे. आंबेडकरांचा आधुनिकतावादी बौद्ध धम्म नाकारून काही भिक्खू धम्मदीक्षितांना सनातन बौद्ध आचरणात गुंतवू पाहात आहेत.^३ हा आंबेडकरी बौद्ध धम्मापुढील सर्वात मोठा धोका म्हणता येईल. धर्मांतरितांनी 'मंदिर' ही संकल्पना नाकारित 'विहार' उभारले. विहारांमध्ये धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक अशा प्रकारचे कार्यक्रम होऊ लागल्यामुळे नव्या बौद्ध समुदायाची धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्रे म्हणून विहारांचा उदय झाला. मात्र धम्मदीक्षेच्या अर्धशतकातच गटबाजी, निधीची कमतरता यामुळे बहुतांश बौद्ध विहारे अर्धवट विकसित अवस्थेत पडून आहेत. बरीच बौद्ध विहारे योग्य देखरेखी अभावी बकाल व अस्वच्छ स्थितीत उभी आहेत.^४ त्यामुळेच ५३.३३ टक्केच बौद्ध वर्षातून एखादे वेळेसच विहाराकडे जात असल्याचे पाहणीत आढळले. अशीच स्थिती राहिली तर नजीकच्या काळात आज अस्तित्वात असलेली विहारे सुध्दा नामशेष होतील किंवा समाजकटकांच्या अतिक्रमणात हरवतील.

नवबौद्ध धम्म स्विकारल्यानंतरच्या उत्साहात लगोलग कांही जुन्या अंधश्रद्धा गोष्टींचा त्याग धर्मांतरितांनी केला असला तरी आज नव्या स्वरूपात अंधश्रद्धांचा शिरकाव त्यांच्यात झाल्याचे आढळले. ५९ टक्के बौद्ध मानसिकदृष्ट्या अंधश्रद्धांमध्ये गुंतून असल्याचे दिसले.^५ वास्तुशांती सारख्या विधीला 'गृहप्रवेश' असा पर्यायी शब्द बौद्धांनी निर्माण केला असला तरी हा बदल केवळ शब्दापुरताच मर्यादित असल्याचे दिसले कारण गृहप्रवेशाच्या वेळी परित्राण पाठाचे आयोजन करून वास्तूतील वाईट 'शक्ती' शांत करण्याची अंधश्रद्धा नव्या स्वरूपात नवबौद्ध जोपासत असल्याचे आढळले.^६

वडीलधान्या व्यक्तीच्या मृत्युनंतर मुंडण करण्याची प्रथा ९८.६७ टक्के बौद्धांनी बंद केली आहे. मात्र धम्मविसंगत 'तेरवी' हा आत्म्याशी संबंधित हिंदू धर्मिय विधी अजूनही ४४ टक्के बौद्ध करीत आहेत. शिवाय जे 'तेरवी' करीत नाहीत ते बौद्ध 'तिसरा दिवस' करीत आहेत. मृत्योपरांतच्या आदरांजली कार्यक्रमांलाही हिंदू धर्मातील पाप-पुण्य या संकल्पनांशी जुळणारी 'पुण्यानुमोदन' अशी बौद्ध धम्म विसंगत संज्ञा दिलेली आहे.^७

धम्मदीक्षेनंतर धर्मांतरित बौद्धांनी बुद्ध जयंती, भीम जयंती, धम्मचक्रप्रवर्तन दिन असे नवे उत्सव प्रबोधनपर स्वरूपात साजरे करण्याची परंपरा निर्माण केली आहे. मात्र त्यांच्यातील ६३ टक्के बौद्धांवर कांही सामाजिक, मानसिक कारणांमुळे पुर्वाश्रमीच्या हिंदू सण-उत्सवांचा प्रभाव अजूनही असल्यामुळे ते दसरा, दिवाळी, होळी, रक्षाबंधन असे सण साजरे करतात. बौद्धांमध्ये विशेषतः बौद्ध स्त्रियांमध्ये अलिकडच्या काळात पौर्णिमेचे महत्त्व वाढले असून त्या प्रत्येक महिन्यात येणाऱ्या पौर्णिमेचा दिवस 'उपवास' करून साजरा करीत असल्याचे आढळले.^८ हिंदूच्या ग्रंथपारायणाप्रमाणे पावसाळ्यात-वर्षावासात "बुद्ध आणि त्यांचा धम्म" या ग्रंथाचे सामुहिक वाचन करण्याची दूम बौद्धांमध्ये वाढत असल्याची दिसली. बौद्धांनी विवाह पध्दतीमधून शुभत्वदर्शक हिंदू चिन्हे, पंचांग व पुरोहित बाद केले असले तरी वधूला वराच्या पाया पडायला लावणे, वधूला वराच्या डावीकडेच बसविणे या बौद्ध विवाहातील हिंदूप्रमाणेच असलेल्या बाबी धम्माच्या समतावादी तत्वाशी पूर्णतः विसंगत आहेत.^९ २०५६ कडे वाटचाल करतांना त्या विसर्जित करणे अत्यावश्यक आहेत. धम्म दीक्षेनंतरच्या काळात बौद्धांनी बौद्ध संस्कृतिदर्शक अशोकचक्र, स्तुपाकार, तोरणाकार, बोधीवृक्षाच्या आकारातील आकृत्या अशा प्रतिक चिन्हांचा वापर स्वतःची घरे तसेच सार्वजनिक इमारती बांधतांना आकर्षकपणे केलेला आहे. परंतु अलिकडे मिश्रजाती समूहांच्या वसाहतींमधून राहणारे नवमध्यम वर्गीय धम्मदीक्षित बौद्ध गृह स्थापत्यात बौद्ध प्रतिक चिन्हांचा वापर करीत नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले.^{१०}

निष्कर्ष

१. बौद्धांमध्ये हिंदू धर्मिय उपासना पद्धतीचे 'सातत्य' वेगळ्या स्वरूपांत अजूनही टिकून आहे.
२. बुध्दाला देवत्व देऊन बुध्दाचीही ब्राम्हणी देव-देवतांप्रमाणे पुजा-अर्चा केली जात आहे.

३. धम्मदीक्षित बौद्धांमध्ये परित्राणपाठाचे कर्मकांड मोठया प्रमाणात वाढले आहे.
४. बुद्ध वंदना आशय लक्षात न घेता आरत्यांप्रमाणेच म्हटल्या जात आहेत.
५. धम्मदीक्षित बौद्धांमध्ये विपश्यनेचे वाढत असलेले स्तोम धम्माचे मिशन गतिशून्य करित आहे.
६. काही बौद्ध भंते धम्मदीक्षितांना सनातन बौद्ध आचरणात गुंतवित आहेत.
७. सांस्कृतिक केंद्र म्हणून उभी असलेली विहारे, गटबाजीच्या राजकारणामुळे व उपासकांच्या दूर्लक्षामुळे बकाल बनत आहे.
८. बहुतांश बौद्ध विज्ञानवादी धम्म स्विकारूनही अंधश्रद्धांमध्ये गुंतून असल्याचे दिसतात.
९. मृत्योपरांतच्या कार्यक्रमात 'पुण्यानुमोदन' अशी धम्म विसंगत संज्ञा आलेली आहे.
१०. धम्मदीक्षित पुर्वाश्रमीचे हिंदू सण—उत्सव अजून साजरे करित आहे.
११. बौद्ध विवाह पध्दतीमध्ये अजूनही पितृसत्ताक पुरूषप्रधान प्रथा चालू आहेत.
१२. बौद्ध संस्कृतीदर्शक सांस्कृतिक प्रतीक चिन्हांचा वापर कमी होत चालला आहे.

संदर्भ:

१. कांबळे, गौतमीपुत्र (२००६). *धम्मकांतीचे सांस्कृतिक अवकाश* (निबंध)धम्मकांतीची फलश्रुती. पुणे: तक्षशीला प्रकाशन,पृ.१४२.
२. महेशकर,प्रियराज(२०१४). *धम्मचक्र प्रवर्तन: प्रयोजन आणि पर्यावसान*. वर्धा: उत्कर्ष प्रकाशन, पृ.१३८.
३. भोळे, भा.ल.(२००५). *धम्मचक्रदिनाची दिशा भरकटली आहे काय?* (लेख) परिवर्तनाचा वाटसरू
४. महेशकर,प्रियराज(२०१४). पुर्वोक्त,पृ.२६३.
- 5- Beltz, Johannes (2005). *Mahar,Buddhist and Dalit*. New Delhi: Manohar Publication, p.191.
६. मनोहर,यशवंत (२००५). *आंबेडकर?* नागपूर: युगसाक्षी प्रकाशन,पृ.०५.
७. मनोहर,यशवंत (२००५). *आंबेडकरी बौद्धभिक्षू कसा असावा?* नागपूर: युगसाक्षी प्रकाशन,पृ.०५.
८. महेशकर,प्रियराज(२०१४). पुर्वोक्त,पृ.१५७.
९. कित्ता,पृ.१७१.
१०. कित्ता,पृ.१५१.
११. मनोहर,यशवंत (२००७). *अभिनव बौद्ध आचारप्रणाली*. नागपूर: युगसाक्षी प्रकाशन,पृ.२७.
१२. गायकवाड, आर.पी.(२००८). तथागतांच्या धम्मात पौर्णिमांचे महत्व. लातूर: प्रकाशक—महानंदा गायकवाड, पृ.१४.
१३. महेशकर,प्रियराज(२०१४). पुर्वोक्त,पृ.२०४.
१४. कित्ता,पृ.२२४.